
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9.072

DOI 10.5281/zenodo.4964796

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИСПОЛНЕННОСТЬ И ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ У ЛИЧНОСТИ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

EXISTENTIAL COMPLETENESS AND MEANINGFULNESS OF LIFE IN A PERSON WITH ALCOHOLIC DEPENDENCE

АСАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
*кандидат психологических наук, доцент,
Башкирский государственный университет.*
ИЛЬЯСОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Башкирский государственный университет.

ASAFIEVA NATALIA VALERYEVNA,
*PhD in Psychology, Associate Professor,
Bashkir State University.*
ILYASOVA IRINA ALEXANDROVNA,
Bashkir State University.

Проблема поиска психологических ресурсов, помогающих личности преодолеть кризисные ситуации развития является востребованной на сегодняшний день. Нарушения психологического статуса, как правило, выявляются не только у личности страдающей алкогольной зависимостью, но и у членов ее семьи. Последствия от злоупотребления алкоголем затрагивают большинство сфер жизни человека, включая и его экзистенциальную исполненность, выступающую в роли направленности личности на поиск смысла существования и построения своей судьбы.

The problem of finding psychological resources that help a person to overcome critical, crisis situations is in demand today. Mental health disorders are detected not only in a person suffering from alcohol dependence, but also in members of her family. The consequences of alcohol abuse affect most areas of a person's life, including his existential fulfillment, which acts as a focus of the individual on finding the meaning of existence and building his own destiny.

Ключевые слова: личность, психология, экзистенция, смысл жизни, алкоголь, аддикция.

Key words: personality, psychology, existence, meaning of life, alcohol, addiction.

Актуальность исследования личности, страдающей химической зависимостью, обуславливается ростом общего числа употребления алкоголя и тяжестью его последствий для всех современных общественных систем. По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, представленном общественности в 2018 году, Россия оказалась на 6 месте среди всех стран по употреблению алкогольной продукции на душу населения.

Тревожным является то, что в группе риска заболевания, по данным доклада компании Трезвая Россия, сделанным в декабре 2020 года, находится трудоспособное население страны, а это 89,6 млн. человек или 61% от всего населения России. Вместе с тем, более 76 млн. граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) употребляют алкогольную продукцию. А до 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.

Айзенбах-Штангль И., Завьялов В.Ю., Оруджева С.К., Карвасарский Б.Д.,

придерживаются мнения, что алкоголизм, как и любая другая зависимость, накладывает отпечаток на все структуры психики человека. Эти изменения происходят по-разному, имея специфику у каждой личности, но все же есть конкретные черты (или свойства), которые встречаются почти у всех, больных алкоголизмом. Влияние алкогольной продукции на личность самого больного, на взаимоотношения с окружающими, их социальная дезадаптация, деградация требуют самого тщательного изучения в рамках психологии личности, социальной и клинической психологии [2, С. 8].

Актуальность обращения к теме изучения экзистенциальной исполненности и осмысленности жизни в выбранной группе очевидна настолько, насколько актуальны смыслопорождающие вопросы: свободы, ответственности, решения и выбора, конечности жизни, преодоления кризиса, предназначения и осуществления человека, отношение к миру, оценка самого себя и чувствования смысла.

В связи с этим и была выбрана к изучению тема – экзистенциальная исполненность и осмысленность жизни у личности с алкогольной зависимостью. Общими гипотезами исследования стали предположения о том, что:

1. личности, страдающие алкогольной зависимостью, образуют специфическую социальную группу, с присущей структурой и иерархией ценностей, осмысленностью бытия и проявлениями экзистенциальной исполненности;

2. лица, страдающие алкогольной зависимостью, испытывают сложности при адаптации в социуме, которые сопровождается иллюзорным ощущением регуляции и контроля над своим поведением и решениями.

Ответы на главные вопросы личности, дать не может никто, ни религия, ни ученые и зачастую даже человек сам себе. Особенно травмирующим тема смысла жизни и экзистенции является для больных алкогольной зависимостью (личности с выраженной аддикцией) [3, с. 450].

Большинство людей в том или ином смысле могут оказаться в группе риска. Так как по тем или иным показателям есть риск подвергнуться аддиктивному поведению. Истоки склонности к аддикциям могут усматриваться в физиологических способностях организма, наследственных факторах, обстоятельствах, возникших в детстве (от рождения до юности), воздействием людей с определенными чертами характера, оказывающим влияние на личность [4, С. 2]. Но фактор личного понимания собственного предназначения всегда, на наш взгляд, будет основополагающим в противостоянии формированию зависимых состояний.

«Осмысленность и экзистенциальность», как феноменологические понятия в зарубежной и отечественной психологии до сих пор разбираются на актуальных встречах и форумах в научной среде. Разрабатываются новые психологические и психотерапевтические подходы к личности, находящаяся в уязвимом состоянии в поисках смысла жизни.

2020 год перевернул взгляды мирового сообщества, касаемых понимания и умения работы со смысложизненными ситуациями, темой экзистенциальной исполненности и отношению к жизни и смерти. Проводилось множество дискуссий касаясь отношения к пандемии, возникновения аддикции на фоне страха и неизвестности. 2020 год показал общую неготов-

ность к решению профессионалами и специалистами в области психологии системного решения данной проблемы. В настоящее время в России нет достаточно систематизированной, сжатой и понятной информации по решению данной проблемы и оказанию своевременной помощи. Доказано, что чувство уязвимости и страха, чувство отдаленности от общества, чувство непонимания будущего - приводит человека к аддикциям разного типа. При формировании подобных состояний, с нашей точки зрения, «зависимость» может восприниматься как своеобразный спасательный круг. Зачастую объединяя целый кластер единомышленников.

Практическое значение данной работы заключается в том, что результаты, полученные в ходе настоящего исследования, могут использоваться в психокоррекционной и воспитательной работе, где повышение уровня осознанного осмысления бытия будет служить отправной точкой.

На первом этапе был определен состав выборки и необходимые для проверки гипотезы методики. Базой работы стало Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Нефтекамск, отделение «Наркология».

В результате проведенной работы в исследовании приняли участие 55 человек в возрасте от 19 до 64 лет, из них 42 мужчин и 13 женщин. Исследование проводилось в период с февраля 2021 года по май 2021 года. Пятеро из испытуемых не смогли завершить исследование, по состоянию здоровья.

В соответствии с заявленной темой и гипотезой исследования нами был подобран следующий ряд диагностических методик:

1. Методика "Шкала психологического благополучия Рифф [].
2. Шкала экзистенции А.Лэнгле []
3. Методика «Ценностные ориентации» О.И.Моткова []

Первым этапом исследования было проведение количественного анализа данных, полученных по шкале экзистенции А. Лэнгле, отображенных на рисунке 2.1. Данный опрос состоит из 46 вопросов, было предложено 6 вариантов ответов.

Стоит отметить, что данный опросник не измеряет самочувствие испытуемого, хотя его самочувствие может повлиять на результаты и ответы испытуемых. Данная методика показывает, может ли человек конструктивно обходиться с самим собой и своими проблемами (Рис. 1).

Рис. 1. Результаты данных по шкале экзистенции.

Отсутствие высоких показателей, говорит о правильно выбранном методике исследования и подтверждает поставленную гипотезу.

Как видно из рисунка, низкие и средние баллы по шкалам опросника находятся примерно на одном уровне с небольшим преобладанием средних показателей. При этом по шкале самотрансценденции больше испытуемых с низкими показателями (23 человека).

В нашем исследовании у алкоголезависимых наблюдаются затруднения в дистанцировании, 21 - низкий и 27- средний показатель. Это говорит о том, что такие люди не умеют находить паузы в работе, быстро реагируют на раздражители. У них преобладает автоматическое мышление фиксированные чувства, присутствуют также упреки в свой адрес. Присутствует потеря ориентации и не понимание происходящего.

Субшкала «самотрансценденция» - низкие (23 человека) и средние (22 человека) показатели означают эмоциональную уплощенность. Жизнь алкоголезависимого обеднена реальными чувствами, преимущественно деловита и функциональна. Недостаток в эмоциях делает человека беспомощными, неуверенным в себе. Человек сам не знает, что ему нравится и чего он хочет.

Субшкала «свобода» свидетельствует, что у испытуемых с низким показателем (20 человек) присутствуют мысли, что их решения ни к чему не приведут и ничего не смогут изменить. Именно с такими взглядами формируются аддикции, алкоголь может выполнять компенсаторную функцию, так как у человека отсутствует чувство свободы.

Субшкала «ответственность». По данной шкале у алкоголезависимой группы отсутствуют высокие показатели, и преобладают средние показатели (35 человек). У испытуемых с низким показателем (15 человек), отсутствует персональная включенность в свою жизнь. Человек с таким показателем застывает в позиции ожидания и в большей степени наблюдает. С растущим показателем ответственности, человек становится все больше затронут соотношением с жизнью и придерживается заботливого отношения со своей жизнью.

Ну и одна из самых главных субшкал – «исполненность», 22 человека в исследовании имеют низкий показатель исполненности это указывает на то, что человек не уверен в «экзистенциальном» месте, чувствителен к помехам, склонен начинать действовать на основании внешних побуждающих причин.

28 человек имеют средние показатели и ни одного человека не имеют высоких показателей. Группа алкоголезависимых не решительна, боится строить и устраивать свой мир. Отсутствие долга перед собой, и волеечность в свою жизнь.

Субшкала «исполненность» (22 с низким значение и 28 со средним), формируется из суммы двух других, это экзистенциальность и персональность.

Этот показатель говорит о группе показателей, о способности в целом справляться и с собой и с миром. Человек имеющие смыслы не думает о смысле жизни, а занят процессом проживания и вовлечен в жизнь.

Итак, рассмотрим результаты данных, полученных по «шкале психологического благополучия К. Рифф».

Данная методика позволяет определить субъективные самоощущения целостности и осмысленности человеком своего бытия. Был взят полный опрос состоящий из 84 вопросов.

Чем выше психологическое благополучие, автономия, управление средой, личностный рост, цели в жизни, самопринятие и осмысленность жизни, тем выше баллы в результате исследования.

По большинству шкал преобладают средние показатели по шкалам опросника. При этом по шкале осмысленности жизни низкие результаты (у 17 человек) превалируют над средними и высокими. Т.е. большинство людей, страдающих алкоголизмом, не видят смысла в своем прошлом опыте и в настоящее время и не видят каких-либо перспектив в будущем. Преобладание же высоких показателей по шкале баланс аффекта также указывает на ощущение собственного бессилия, никчемности и негативную самооценку среди испытуемых в данной группе. Эти данные дополняются результатами по шкале самопринятия.

Положительные отношения с другими (в шкале это позитивные отношения), с низкими (9 человек) и средними (35 человек) показателями говорит о том, что у респондентов преимущественно лишь ограниченное количество доверительных отношений с окружающими. Данной группе людей сложно открыться окружающим, сложно самому проявлять теплоту к другому человеку. Респонденты с такими результатами, как правило, изолированы и фрустрированы. Такие люди упрямы и не любят компромиссы.

Рис. 2. Результаты шкалы психологического благополучия.

Учитывая как взаимоотношения с окружающими связаны с осмысленностью жизни, получаем подтверждение на диаграмме, осмысленность жизни преимущественно низкие (17 человек) и средние (13 человек) показатели. Опираясь на данную методику, такие показатели свидетельствуют о недостатке смыслов в жизни испытуемых. Прошлое, настоящее-это бессмысленное. Будущее безразлично или пугает. Преобладает чувство скуки, отсутствие каких-либо перспектив. По шкале цели в жизни большее значение приняли средние показатели (32 человека), что говорит, что ценность прошлому и настоящему все же присутствует.

Ниже результаты вышли по шкале самопринятия (20 низкие, 27 -средние), это говорит о том, что к себе испытуемые относятся с разочарованием. Много недовольства собой, своим выбором и тому, как сложилась жизнь. Некоторые испытуемые испытывали желания не быть теми, кем они является, что косвенно подтверждено желанием изменить свое имя, состояние и возраст, то есть исказить факты и реалии.

По шкале автономия преобладали средние показатели (34 человека) в ответах, присутствует зависимость от мнения окружающих, но все таки есть свое мнение и личные критерии оценки. Аналогичные результаты по шкале управление средой (35 человек) и человек как открытая система (27 средние).

Управление окружением, со средними показателями свидетельствует о том, что все таки алкоголезависимые испытывают сложности в организации повседневной деятельности, чувствуют, что не могут повлиять на происходящее во круг.

Преобладание средних показателей по шкале человек, как открытая система говорит, что лицам, страдающим алкогольной зависимостью сложно усваивать новую информацию. Испытывают сложности в формировании взглядов на жизнь, есть сложности с открытостью миру.

Интересным является, что по шкале личностный рост нет результатов с высокими баллами. Это свидетельствует о том, что испытуемый осознает отсутствие собственного развития, не испытывает чувства улучшения или самореализации, испытывает скуку и не имеет интереса к жизни, ощущает неспособность устанавливать новые отношения или изменить свое поведение.

Ну и в заключении по данной методике, шкала баланс эффект имеет высокие показатели, что говорит о негативной самооценке испытуемых алкоголезависимых, они не удовлетворены обстоятельствами собственной жизни, ощущают собственную никчемность и бес-

силе. Высокий бал по данной шкале говорит еще и о том, что у них нет достаточной способности поддерживать позитивные отношения с окружающими, присутствует неверие в собственные силы, недооценивают собственные способности.

В целом ни по одной шкале нет более 20% высоких показателей, баланс эффект и осмысленность жизни стремится к 20: высоких показателей, все остальные шкалы высокие показатели от 0 до 10%.

Далее рассмотрим результаты по методике на ценностные ориентации О.И. Моткова и Т.А. Огневой. Данный метод позволяет посмотреть на степень значимости для испытуемых внешних и внутренних ценностей, а также отражает их отношение к реализации этих ценностей.

В целом эту методику испытуемые всячески хотели обойти, пропустить заполнение, говорили, что думают, что это не методика, а результаты заполнения прошлых тестов. Также ставили одинаковые оценки по всем шкалам или в графу отношения и реализации. Не смотря, на это отношение, такие результаты именно группы алкологезависимых.

На рисунке 3, максимальное значение по шкалам как внутренних, так внешних ценностей 5 баллов, т.е. среди данной группы испытуемых есть те, для кого и внутренние, и внешние ценности имеют высокую значимость и осуществление. Средний бал 4,14 и минимум (2,6) у Б (значимость внутренних ценностей) преобладает.

Рис. 3. Результаты методики «Ценностные ориентации».

Тогда как минимум присваивается реализация внешних ценностей В (1,4 балла) и значимости внешних ценностей А и реализации внутренних ценностей Г (по 1,6 баллов). Т.е. внутренние ценности имеют большее значение, чем внешние, но реализация внутренних ценностей примерно на одном уровне с внешними ценностями. Возможно из-за отсутствия соответствующих навыков в данной группе испытуемых. Внутренние ценности больше ориентируют на значимость близкого другого и развитие внутреннего личностного мира, его самовыражение в творчестве. Внешние же ценности отражают активность ниже лежащих в пирамиде А. Маслоу ценностей.

Таким образом, удалось найти подтверждение гипотезе о том, что лица, страдающих алкогольной зависимостью, испытывают сложности при адаптации в социуме, которое сопровождается иллюзорным ощущением регуляции и контроля над своим поведением и решениями.

У алкологезависимой личности низкий уровень выраженности целей относительно будущего. Они оценивают свою жизнь как неинтересную и бессмысленную, не удовлетворены процессом своей жизни, прожитый отрезок жизни воспринимается ими как незаслуживающий особого внимания, не может выступать предметом гордости, является непродуктивным, разочаровывающим.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Министерство Здравоохранения Российской Федерации, Клинические рекомендации по диагностике и лечению алкогольной зависимости // Разработчик клинических рекомендаций Российское общество психиатров (РОП). - 2019. - С.99.
2. Айзенбах-Штангль И. Политика в отношении алкоголя и наркотиков: материалы ВОЗ и ООН // Вопросы наркологии. - 2012. - С. 47.
3. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология / Под ред. Б. Д. Карвасарского. — СПб: Питер, 2002. — 960 с. (Серия «Национальная медицинская библиотека»).
4. Оруджева С.К. Клинико-психологические особенности пациентов с наркологической и алкогольной зависимостью // Журнал Вопросы студенческой науки - 2019. - выпуск 9 (37).

© Асафьева Н.В., Ильясова И.А., 2021.